

ILMASTO-EMMA

ILMASTONMUUTOKSEN MAHDOLLISET VAIKUTUKSET
SUOMEN EKOLOGISESTI MERKITTÄVIIN VEDENALAIISIIN
MERILUONTOALUEISIIN

KATRIINA JUVA, LAURI KUISMANEN, ELINA VIRTANEN &
MARKO JÄRVINEN

Sisällysluettelo

Tiivistelmä	2
Sammandrag	2
Summary	3
Johdanto	3
Ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet	4
Ilmastomuutos Itämerellä	4
Menetelmät	5
EMMA-alueiden herkkyiden laskenta ilmastomuutokselle	6
Ilmastomuutoksen voimakkuuden laskenta EMMA-alueille	8
EMMA-aluekohtaisen ilmastomuutoksen kokonaisvaikutuksen laskenta	11
Tulokset	12
EMMA-alueilla sijaitsevien luontoarvojen herkkyys ilmastomuutokselle	12
Ilmastomuutoksen voimakkuus EMMA-alueilla	13
Pintalämpötila	13
Suolaisuus	14
Happipitoisuus	15
Ilmastomuutoksen voimakkuus.....	17
Ilmastomuutoksen kokonaisvaikutus	20
Yhteenveto	23
Lähteet	25

Varsinais-Suomen liitto
Essi Kärpijoki
PL 273
20101 Turku
Suomi

Sopimus SYKE/2025/952

Loppuraportti ILMASTO-EMMA-hanke (1.9.-31.12.2025)

Tiivistelmä

Ilmasto-EMMA-hankkeen tavoitteena oli tarkastella ja tunnistaa ilmastonmuutokselle herkät ja vakaat EMMA-alueet sekä tuoda tämä tieto merialuesuunnittelun tueksi.

Analysoimme kaikkien Suomen merialueilla olevien 87 EMMA-alueen luontoarvojen herkkyyden ilmastonmuutokselle eli ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen hyödyntäen kolmea keskeistä ympäristömuuttujaa (lämpötila, suolaisuus, happipitoisuus), jotka vaikuttavat luontoarvojen ekologiaan ja biologiaan. Tarkastelu perustui RCP8.5-ilmastoskenaarioon ja kolmeen ajanjaksoon (2000–2030, 2040–2070, 2070–2100).

Suurin osa EMMA-alueista osoittautui skenaariotarkastelun perusteella ilmastonmuutokselle herkiksi. 65 aluetta on ilmastonmuutoksen voimakkuuden osalta herkimmissä luokassa ja näistä 51 alueella arvioitiin kohdistuvan suuri vaikutus ekologiaan ja biologiaan. Vain viidellä EMMA-alueella ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen arvioitiin jäävän pieneksi.

Ilmastonmuutos tulee olemaan merkittävä meriluontoon vaikuttava tekijä Suomen merialueilla, mikä edellyttää ennakoivaa suunnittelua ja riskien hallintaa.

Käytettävissä olevan aineiston pohjalta ei ollut mahdollista tunnistaa refugioalueita, eikä arvioida yksittäisten EMMA-alueiden arvoa tai merkitystä tulevaisuuden suunnittelussa. Tämä edellyttäisi lajikohtaisia analyysejä ja lajimallinnusta. Lisäksi on syytä huomioida, että nykyisten EMMA-alueiden ulkopuolella on merkittävän luontoarvon alueita, joita ei tarkastella tässä työssä.

Sammandrag

Syftet med ILMASTO-EMMA projektet var att undersöka och identifiera EMMA-områden (Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer) som är sensitiva för klimatförändringar, för att stödja havsplanering.

Vi analyserade sensitivitet hos naturvärdena i alla 87 EMMA-områden i finska havsområden för klimatförändringar, med hjälp av tre viktiga miljövariabler (temperatur, salthalt, syre) som påverkar dessa naturvärdens ekologi och biologi. Analysen baserades på klimatscenariot RCP8.5 och tre tidsperioder (2000–2030, 2040–2070, 2070–2100).

Majoriteten av EMMA-områdena visade sig vara sensitiva för klimatförändringar baserat på scenarioanalysen. 65 områden tillhör den mest sensitiva kategorin vad gäller klimatförändringssensitivitet, och i 51 av dessa områden påverkan på ekologi och biologi

bedömmes att vara hög. Endast fem EMMA-områden bedömdes ha låg total påverkan på klimatförändringar.

Klimatförändringarna kommer att vara en betydande faktor som påverkar den havsnaturen i finska marina områden, vilket kräver proaktiv planering och riskhantering.

Baserat på tillgängliga data var det inte möjligt att identifiera refugier, och inte heller att bedöma värdet eller betydelsen av enskilda EMMA-områden i framtida havsplanering. Detta skulle kräva artspecifika analyser och artmodellering. Det bör också noteras att det finns havsområden med betydande naturvärden utanför de nuvarande EMMA-områdena som inte undersöks i detta arbete.

Summary

The objective of the ILMASTO-EMMA project was to identify EMMA areas (Ecologically significant marine underwater areas) that are sensitive or resilient to climate change, and to provide this information in support of marine spatial planning.

We analysed the sensitivity of nature values of all 87 EMMA areas in Finnish marine areas to climate change, using three key environmental variables (temperature, salinity, oxygen) that affect the ecology and biology of these nature values. The analysis was based on the RCP8.5 climate scenario and covered three time periods (2000–2030, 2040–2070, 2070–2100).

Based on the scenario analysis, majority of EMMA areas proved to be sensitive to climate change. In terms of climate change sensitivity, 65 areas fell into the most sensitive category, and for 51 of these areas the impacts were assessed to be high. For only five EMMA areas was the overall impact of climate change estimated to be low.

Climate change will significantly affect marine nature across Finnish sea areas, which requires proactive planning and risk management.

In the analysis, it was not possible to identify refugia, nor to assess the value or the importance of individual EMMA areas for future marine spatial planning. This would have required species-specific analyses and species distribution modelling. It should also be noted that there are areas of significant nature value outside the current EMMA areas that are not examined in this work.

Johdanto

Ilmasto-EMMA eli ”ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen ekologisesti merkittäviin vedenalaisiin meriluontoalueisiin” - hankkeen päätavoite on ollut tunnistaa ilmastonmuutokselle herkkiä ja vakaita vedenalaisia meriluontoalueita (EMMA-alueita) ja tuoda tämä tiedoksi Suomen merialuesuunnittelijoille. Tavoitteen saavuttamiseksi arvioimme EMMA-alueilla tapahtuvaa ilmastonmuutosta kasvukaudella keskeisten ympäristömuuttujien kautta. Näitä muuttujia ovat veden lämpötila, suolaisuus ja happipitoisuus. Muuttujien avulla arvioitiin EMMA-alueisiin kohdistuvaa ilmastonmuutoksen voimakkuutta. EMMA-alueilla sijaitsevien luontoarvojen (Lappalainen ym. 2020) herkkyys ilmastonmuutoksen vaikutuksille pohjautui lajien ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointeihin. Analyysien pohjalta arvioimme kullekin EMMA-alueelle

ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen, mikä kuvaa ilmastonmuutoksen voimakkuutta alueen luontoarvoihin.

Ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet

Itämerelle kuvattiin vuonna 2018 yhdeksän ekologisesti tai biologisesti monimuotoista aluetta (EBSA - Ecologically or Biologically Significant Marine Areas), osana YK:n biologista monimuotoisuutta koskevaa yleissopimusta (Convention on Biological Diversity; <https://www.cbd.int/ebsa/>). Kuvatut alueet eivät kuitenkaan olleet soveltuvassa mittakaavassa kansallisen merialuesuunnittelun tarpeisiin. Vuonna 2020 tunnistettiin Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet, eli EMMA-alueet (Lappalainen ym. 2020), jotka huomioitiin osana Suomen ensimmäistä merialuesuunnitelmaa. EMMA-alueiden rajaus perustui EBSA-alueiden määritelmän kriteeristöön:

- Ainutlaatuisuus, harvinaisuus tai huomattava edustavuus
- Erityinen tärkeys lajin elinkierrossa
- Tärkeys uhanalaiselle tai taantuvalla lajille tai luontotyypille
- Herkkyys tai hidas palautumiskyky
- Biologinen monimuotoisuus
- Luonnontilaisuus

Alkuperäisestä kriteeristöstä poiketen, EMMA-alueiden tunnistuksessa jätettiin pois biologinen tuotantokyky, sillä rehevöitymisestä johtuva kasviplanktonin korkea tuotantokyky ei tee alueesta Suomessa ekologisesti merkittävää. EMMA-alueiden rajaus perustui pääosin Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman, eli Velmun (velmu.fi), keräämään tietoon vesikasveista, makrolevistä, selkärangattomista, Itämeren luontotyypeistä, Itämeren geologiasta sekä kalojen lisääntymisalueista. Alueiden rajaus toteutettiin asiantuntijatyönä yli 10 organisaation voimin yhdistäen paikallista erityisosaamista sekä kirjallisuutta. Alustavat aluerajaukset pohjautuivat spatiaaliseen priorisointiin meriluonnonltaan arvokkaimmista alueista (Virtanen ym. 2018), mutta lopullisiksi kohteiksi valikoitui ainoastaan alueita, joilta oli riittävästi kartoitusaineistoa. Näin ollen alueiden ulkopuolelle jäi merkittäviä meriluontokohteita. EMMA-alueita tunnistettiin yhteensä 87, joista 20 sijaitsee Uudellamaalla, 17 Pohjois-Pohjanmaalla, 11 on Kymenlaaksossa, 9 Ahvenanmaalla, 8 Varsinais-Suomessa, 7 Lapissa, 7 Satakunnassa, 5 Pohjanmaalla, ja 2 Keski-Pohjanmaalla. EMMA-alueet on kuvattu tarkemmin suomenkielisessä raportissa Lappalainen ym. (2020) ja tieteellisessä julkaisussa Kuismanen ym. (2023).

Ilmastonmuutos Itämerellä

Ilmastonmuutos on yksi keskeisimmistä Itämeren tilaa heikentävistä tekijöistä rehevöitymisen ohella (Meier ym. 2022, Viitasalo & Bonsdorff 2022; Sumelius ym. 2025). Itämeri lämpenee nopeammin kuin useimmat muut merialueet. Viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana lämpötila on noussut yli puolitoista celsiusastetta, keskimäärin noin 0,4 °C vuosikymmenessä (Meier ym. 2022). Lämpeneminen on lisännyt merellisiä lämpöaaltoja ja vähentänyt jääpeitteen laajuutta ja kestoja. Viimeinen laajasti jääpeitteinen talvi koettiin vuosina 2010–2011 ([Jäätilastot - Ilmatieteen laitos](#)). Ilmastoskenaarioiden mukaan pintaveden lämpötila voi vuosisadan loppuun mennessä nousta maltillisissa päästövähennysskenaarioissa noin 1–2 °C ja korkeiden päästöjen

skenaariossa jopa yli 3 °C verrattuna 1900-luvun loppuun (Gröger ym. 2021; Meier ym. 2022). Lämpeneminen voimistaa veden kerrostuneisuutta, pidentää kasvukautta ja lisää sinileväkukintojen todennäköisyyttä, mikä muuttaa ravintoverkkoja ja heikentää koko ekosysteemin kykyä sopeutua häiriöihin (Kahru ym. 2016).

Lämpenemisen ohella ilmastonmuutos vaikuttaa Itämeren suolaisuuteen ja happitilanteeseen (Meier ym. 2022). Lisääntyneet sateet ja jokivalunta ennustavat useimmissa skenaarioissa lievää suolaisuuden laskua (Lehmann ym. 2022; Meier ym. 2022), mikä suosii makean veden lajeja mutta heikentää monien merellisten lajien lisääntymisedellytyksiä (MacKenzie & Schiedek 2007; Köster ym. 2016). Samalla kerrostuneisuuden voimistuminen ja orgaanisen aineksen hajotus kuluttavat happea, mikä pahentaa jo entuudestaan heikkoa happitilannetta ja laajentaa vähähappisia ja hapettomia pohja-alueita (Carstensen ym. 2014; Meier ym. 2018). Happitilanne on usein heikoin loppukesästä, jolloin suojaisilla rannikkoalueillakin saattaa esiintyä pohjaeliöstölle haitallisia vähähappisia ajanjaksoja (Virtanen ym. 2019). Rehevöitymisellä on Itämerellä pitkä historia maa- ja metsätalouden sekä muiden ravinnepäästöjen seurauksena. Vaikka ravinnekuormitusta on saatu vähennettyä 1980-luvun huippuvuosista, sen vaikutukset näkyvät yhä laajoina vähähappisina eli hypoksisina alueina. Hapettomuus lisää fosforin vapautumista sedimenteistä, mikä kiihdyttää rehevöitymistä entisestään (Carstensen ym. 2014; Meier ym. 2018).

Menetelmät

Hankkeen analyysi eteni vaiheittain, jotta voitiin arvioida ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus EMMA-aluekohtaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin kunkin EMMA-alueen luontoarvoja ja niiden herkkyyttä ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Herkkyyys määritettiin asiantuntija-arvioiden ja uhanalaisuusluokitusten perusteella.

Toisessa vaiheessa mallinnettiin ilmastonmuutoksen voimakkuus hyödyntäen keskeisiä ympäristötekijöitä (pintaveden lämpötila, pohjan suolaisuus ja happipitoisuus). Ympäristötekijöiden muutosta tarkasteltiin kolmella ajanjaksolla (2000–2030 vs. 2040–2070, 2040–2070 vs. 2070–2100 ja 2000–2030 vs. 2070–2100) ja näiden muutokset jaoteltiin muutosluokkiin asiantuntija-arvioiden perusteella. Ilmastonmuutoksen voimakkuus laskettiin näistä muutosluokista.

Lopuksi herkkyyys ja voimakkuus yhdistettiin laskemalla ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus, joka kuvaa ilmastonmuutoksen merkitystä alueen luontoarvoille. Kokonaisvaikutus jaoteltiin neljään luokkaan: pieni, kohtalainen, melko suuri ja suuri vaikutus. Tämä prosessi tuotti aluekohtaisen arvion kolmelle eri ajanjaksolle. Prosessi on kuvattu Kuva 1.

Kuva 1. Ilmasto-EMMA-hankkeen analyysin prosessikaavio.

EMMA-alueiden herkkyyden laskenta ilmastonmuutokselle

EMMA-alueilla esiintyvien luontoarvojen herkkyyden ilmastonmuutokselle perustui uhanalaisuusarviointeihin. Suomen lajien ja luontotyyppien nk. Punaisissa kirjoissa (Hyvärinen ym. 2019, Kontula & Raunio 2018a, b) on listattu uhanalaisuuden syyt, mukaan lukien ilmastonmuutos. Nyt tehtyä tarkastelua varten luontoarvot luokiteltiin neljään luokkaan sen perusteella, kuinka herkkiä ne ovat Syken asiantuntija-arvion perusteella ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Jokainen luokka sai painotuksen, jota käytettiin edelleen EMMA-alueiden ilmastonmuutosherkkyyden arvioinnissa (Taulukko 1).

Luokka	Painotus	Painotuksen perustelu
Erittäin herkkä	1	Kaikki EMMA-alueelle listatut luontoarvot ovat ilmastonmuutokselle herkkiä.
Herkkä	2/3	EMMA-alueella on luontoarvoja, jotka ovat ilmastonmuutokselle herkkiä, sekä luontoarvoja, jotka eivät ole ilmastonmuutokselle herkkiä, tai vaikutukset ovat rajallisia.
Osittain herkkä	1/3	EMMA-alue sisältää luontoarvoja, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa rajallisesti tai vähän, esim. lajistoa ei ole arvioitu ilmastonmuutokselle herkkäksi.
Ei sovellettavissa (NA)	NA	EMMA-alueen kriteerit eivät liity luontoarvoihin, joihin ilmastonmuutos voisi vaikuttaa, kuten geologiset piirteet tai luonnontilaisuus (vähän ihmisen toimintaa ja siitä aiheutuvaa painetta).

Taulukko 1. EMMA-alueiden ilmastonmuutosherkkyyttä kuvaavat luokat, sekä tulosten normalisoinnissa käytetty pisteytyksen painotus ja perustelut.

EMMA-alueiden rajauksessa käytetty kriteeri ”luonnontilaisuus” liittyy ihmisen toimintaan ja siitä aiheutuvaan paineeseen. Tästä syystä sitä ei ole arvioitu ilmastonmuutokselle herkäksi (ei sovellettavissa; Not Applicable, NA). EMMA-alueiden luokittelussa myös oletettiin, että ilmastonmuutos ei vaikuta geologiaan arvoihin. On myös huomioitava, että tietyt lajit saattavat hyötyä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kuten esimerkiksi särkikalat tai kuha (MacKenzie ym. 2007), mutta tätä ei ole huomioitu tehdyssä arvioinnissa. Tällainen tarkastelu vaatisi ilmastonmuutosmallinnusta, jossa voidaan tarkastella yksittäisten ympäristöparametrien muutoksia sekä yhteisö- että lajitasolla, sekä näiden välisiä yhteisvaikutuksia. EMMA-alueiden luontoarvojen herkkyys ilmastonmuutokselle kuvaa suhteellista herkkyyttä, ei absoluuttista riskiä.

Painotusten (0, 1/3, 2/3, 1; Taulukko 1) avulla EMMA-alueiden ilmastonmuutosherkkyysluokitus voitiin normalisoida [0, 1] välille. Arvo 1 kuvaa EMMA-alueita, joilla on luontoarvoja, jotka ovat erittäin herkkiä ilmastonmuutokselle, ja vastaavasti arvo 0 EMMA-alueita, joilla ei ole tunnistettu ilmastonmuutokselle herkkiä luontoarvoja. EMMA-alueen herkkyys ilmastonmuutokselle (P) laskettiin sovellettavien kriteerien painotettuna keskiarvona, kaavan P =

$$P = \begin{cases} NA, & \text{jos } N = 0 \\ \frac{0 \times n_0 + \frac{1}{3} \times n_1 + \frac{2}{3} \times n_2 + 1 \times n_3}{N}, & \text{jos } N > 0 \end{cases} \text{ mukaisesti.}$$

Alueen herkkyys ilmastonmuutokselle (P):

$$P = \begin{cases} NA, & \text{jos } N = 0 \\ \frac{0 \times n_0 + \frac{1}{3} \times n_1 + \frac{2}{3} \times n_2 + 1 \times n_3}{N}, & \text{jos } N > 0 \end{cases} \quad (1)$$

n_0 = kriteerien määrä, jotka on luokiteltu ei sovellettaviksi

n_1 = kriteerien määrä, jotka on luokiteltu vain osittain herkiksi

n_2 = kriteerien määrä, jotka on luokiteltu herkiksi

n_3 = kriteerien määrä, jotka on luokiteltu erittäin herkiksi

$N = n_0 + n_1 + n_2 + n_3$ = sovellettavien kriteerien määrä

EMMA-alueen herkkyys ilmastonmuutokselle ([0, 1]) määräytyy lasketun pisteytyksen perusteella seuraavasti:

- **Suuri vaikutus**, kun arvo oli $\geq 0,75$;
- **Melko suuri vaikutus**, kun arvo oli $0,5 - < 0,75$;
- **Kohtalainen vaikutus**, kun arvo oli $0,25 - < 0,5$;
- **Pieni vaikutus**, kun arvo oli $< 0,25$;
- **NA**, jos ilmastonmuutosherkkyysluokitus ei ollut EMMA-alueelle sovellettavissa.

Tieto ilmastonmuutosherkkyysluokasta on kirjattu aluekuvauslomakkeille (Liite 1).

Herkkyysluokitus perustuu Syken asiantuntija-arvioon, joka on mielekäs nykyisen, osin rajallisen

tietopohjan puitteissa, mutta sisältää myös epävarmuuksia. Luontoarvojen herkkyyks ilmastonmuutokselle tulisi arvioida yksittäisten lajien vasteiden kautta ympäristötekijöille, sekä niiden yhteisvaikutuksena, joka vaatisi lajikohtaisten mallien kehittämistä.

Ilmastonmuutoksen voimakkuuden laskenta EMMA-alueille

Ilmastonmuutoksen voimakkuutta EMMA-alueilla arvioitiin Itämerelle kehitetyllä dynaamisella merimallilla, RCO-SCOBI-mallilla (Meier ym. 2003; Eilola ym. 2009). Malli yhdistää fysikaalisen virtausmallin (RCO, Rossby Centre Ocean model) ja ekosysteemimallin (SCOBI, Swedish Coastal and Ocean Biogeochemical model). RCO-SCOBI-malli kuvaa muun muassa veden lämpötilan, suolaisuuden, jääolosuhteiden sekä ravinteiden ja happipitoisuuden muutoksia. Sen avulla voidaan arvioida ilmastonmuutoksen aiheuttamien muutosten voimakkuutta ja alueellista vaihtelua Itämerellä (Eilola ym. 2009). Tässä työssä ilmastonmuutoksen voimakkuudella tarkoitetaan sitä, kuinka paljon ilmastonmuutos muuttaa merellisten luontoarvojen kannalta merkittäviä ympäristötekijöitä EMMA-alueilla: lämpötilaa, suolaisuutta ja happipitoisuutta.

Työssä käytettiin RCP8.5 kasvihuonekaasuskenaariota, joka edustaa korkeaa päästökehitystä ja jatkaa historiallista kasvihuonekaasupäästöjen kasvua. Globaali lämpeneminen on noin 3,7 °C vuosisadan loppuun mennessä. Eri kasvihuonekaasuskenaariot poikkeavat toisistaan erityisesti vuosisadan puolivälin jälkeen, jolloin RCP8.5-skenaariossa näkyy selvä lämpenemisen kiihtyminen (Meier ym. 2021). Globaali merenpinnan nousu on arvioitu skenaariossa olevan noin 0,9 metriä vuosisadan loppuun mennessä, mikä vaikuttaa suolaisen veden sisäänvirtausten voimakkuuteen Tanskan salmien kautta (Meier ym. 2021). Suolaisuuden kehitys vuosisadan aikana vaihtelee alueittain, eikä se ole koko Itämeren osalta laskeva tai nouseva. Tämä liittyy sekä lisääntyneeseen makean veden valuntaan että merenpinnan nousuun. Ravinnepitoisuudet pidettiin skenaariossa nykyisellä tasolla (vuosien 1995–2002 taso), jotta ilmastonmuutoksen vaikutus voidaan erottaa kuormituksen muutoksista (Eilola ym. 2009).

Tulosten luotettavuuden parantamiseksi käytettiin neljän eri ilmakedänmallin pakotteen keskiarvoa. Teimme tarkastelun kolmelle ajanjaksolle. Nämä ovat vuosisadan alku 2000–2030, vuosisadan puoliväli 2040–2070, ja vuosisadan loppuosa 2070–2100. Käytimme kolmenkymmenen vuoden ajanjaksoja kuvaamaan ilmastonmuutoksen mahdollista vaikutusta EMMA-alueiden ympäristöolosuhteisiin. Analyysissä ei päästä kiinni poikkeuksellisiin sääolosuhteisiin kuten lämpöaaltoihin tai hetkelliseen hapettomuuteen, vaan tarkastelu keskittyy keskimääräiseen muutokseen ympäristötekijöissä ilmastonmuutoksen myötä.

Työssä laskettiin kullekin ajanjaksolle neljä muuttujaa kasvukaudelle, ulottuen toukokuusta syyskuuhun. Tarkastellut muuttujat olivat: merenpohjan keskimääräinen suolaisuus, pohjan keskimääräinen happipitoisuus ja minimihappipitoisuus, sekä merenpinnan keskimääräinen lämpötila. Pintakerroksena tarkasteltiin ylintä 9 metriä ja pohjana tarkasteltiin alinta 3 metriä. Valitut muuttujat ovat Suomen merialueilla ekologisesti tärkeitä ilmastonmuutoksen voimakkuuden tulkinnan kannalta, sillä ne ohjaavat lajien esiintyvyyttä, levinneisyysalueita ja ekosysteemin toimintaa (Takolander ym. 2017; Viitasalo & Bonsdorff 2022; Virtanen ym. 2024). Lämpötila ohjaa lajien aktiivisuutta ja energian säätelyä, sekä vaikuttaa lajien väliseen vuorovaikutukseen. Suolaisuus rajaa voimakkaasti lajien levinneisyyttä Suomen merialueilla: Perämerellä lajisto muodostuu pääasiassa makeaan veteen sopeutuneista lajeista, kun taas Merenkurkusta etelään suolaisempaan veteen sopeutuneiden lajien esiintyvyys kasvaa. Myös

jokien edustalla makean veden lajit ovat vallitsevia, kun taas kauemmas ulapalle ja ulkosaaristoon mentäessä (meri)vesi muuttuu suolaisemmaksi ja lajisto sen myötä. Happipitoisuus vaikuttaa pohjaeläinyhteisöjen rakenteeseen ja toimintaan (Villnäs ym. 2012), ja jo vähäisessä happivajeessa, eli hypoksiassa (alle 3,2 ml/l), pohjaeläinyhteisöt heikkenevät (Norkko ym. 2015). Kasvukauden minimihappipitoisuus puolestaan kertoo lajistoon kohdistuvasta stressistä ja mahdollisesta kuolleisuudesta hapettomissa olosuhteissa.

Tämän työn keskiössä on muutoksen tarkastelu yli ajanjaksojen, joten tarkastelimme ilmastonmuutoksen voimakkuutta kunkin muuttujan absoluuttisena muutoksena kolmella eri aikavälillä. Nämä olivat vuosisadan alku – vuosisadan puoliväli, vuosisadan puoliväli - vuosisadan loppupuoli ja vuosisadan alku – vuosisadan loppupuoli. Lämpötilan, suolaisuuden ja happipitoisuuden absoluuttiset muutokset on jaoteltu kuuteen muutosluokkaan (M; 0–5, Taulukko 2). Luokkien rajat on määritelty Syken asiantuntijatyönä varovaisuusperiaatteen mukaisesti, sillä oletettavasti lämpenevissä murtovesiolosuhteissa pienetkin happipitoisuuden ja suolaisuuden muutokset voivat aiheuttaa negatiivisia muutoksia pinnanalaisiin luontoarvoihin. Muutosluokkien rajat on pidetty samoina kaikilla ajanjaksoilla, jotta muutokset olisivat keskenään vertailukelpoisia.

Taulukko 2. Ympäristömuuttujien muutoksen luokittelurajat keskeisissä ympäristömuuttujissa lämpötila, suolaisuus ja happipitoisuus. Suurempi muutos vaikuttaa yleensä voimakkaammin lajien levinneisyyteen ja ekosysteemin toimintaan, mutta pienemmälläkin muutoksella voi olla sama vaikutus, jos lajille tai ekosysteemille kriittinen kynnyksarvo sen seurauksena ylittyy.

Lämpötilan muutosrajat (°C)	Suolaisuuden muutosrajat absoluuttinen muutos (psu)	Happipitoisuuden muutosrajat (ml/l)	Muutosluokka (M)	Kuvaus
≥2	≥0,45	≤-0,5	5	Pysyviä muutoksia lajistossa. Muutos muokkaa merkittävästi elinympäristöjä.
1,5–2	0,35–0,45	-0,4– -0,5	4	Muutokset uhkaavat ekosysteemin toimintaa ja lajien elinmahdollisuuksia. Merkittäviä muutoksia lajien levinneisyydessä.
1–1,5	0,25–0,35	-0,3– -0,4	3	Lämpötilan nousu 1–1,5 °C on lähellä IPCC:n arvioimia keskimääräisiä muutoksia Itämerellä vuosisadan puolivälissä. Muutokset näkyvät laajasti yhteisöissä ja populaatioiden rakenteissa

0,5–1	0,15–0,25	-0,2– -0,3	2	Yhtenäisvaikutuksilla ja muutoksen kestolla merkittävä vaikutus lajien yksilöllisessä fysiologiassa tai käyttäytymisessä.
0,25–0,5	0,05–0,15	-0,1– -0,2	1	Muutokset ovat pitkän aikavälin luonnollisen vaihtelun rajoissa, mutta lähellä sietorajojaan jo nyt elävät lajit voivat kärsiä, jos kriittinen kynnyks ylittyy.
0–0,25	0–0,05	≥-0,1	0	Ei muutoksia tai hyvin vähäisiä vaikutuksia ekosysteemiin tai lajeihin

Laskimme EMMA-alueille ilmastonmuutoksen voimakkuuden (I) kullekin ajanjaksolle (2000–2030 vs. 2040–2070, 2040–2070 vs. 2070–2100 ja 2000–2030 vs. 2070–2100) painotettuna keskiarvona lämpötilan, suolaisuuden ja happipitoisuuden muutosluokista (M) (Kaava 1 =

$$I = \frac{M_T \times w_T + M_S \times w_S + \max(M_{O_{mean}}, M_{O_{min}}) \times w_O}{w_T + w_S + w_O} / 5$$

(2). Happipitoisuuden osalta tarkastelussa

huomioitiin joko keskimääräinen happipitoisuus tai minimihappipitoisuus sen mukaan kummassa muutos oli suurempi. Happipitoisuuden vaikutus kullekin aikavälille määritettiin siis suurimman lasketun muutoksen perusteella.

Mikäli minimihappipitoisuus vertailuajanjaksolla alitti ekologisesti merkittävänä hypoksian rajana pidetyn arvon 3,2 ml/l, happipitoisuuden muutos sai laskennassa suuremman painoarvon (1/3 vs. 1/6). Vastaavasti, jos suolaisuus vertailuajanjaksolla oli määriteltyjen suolaisuusrajojen ulkopuolella, myös suolaisuuden muutos painotettiin suuremmalla kertoimella (1/3 vs. 1/6).

Muutosluokat vaihtelivat välillä 0–5, ja laskettu painotettu keskiarvo normalisoitiin jakamalla tulos viidellä. Ilmastonmuutoksen voimakkuuden (I) arvo asettui välille [0,1]:

$$I = \frac{M_T \times w_T + M_S \times w_S + \max(M_{O_{mean}}, M_{O_{min}}) \times w_O}{w_T + w_S + w_O} / 5 \quad (2)$$

missä M_T on lämpötilan muutosluokka, M_S suolaisuuden muutosluokka $M_{O_{mean}}, M_{O_{min}}$ ovat pohjan keskimääräisen ja minimihappipitoisuuden muutosluokat. Käytetyt painot ovat

lämpötilalle $w_T = \frac{1}{3}$

suolaisuudelle

$$w_s = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{jos suolaisuus on lajistolle suotuisissa rajoissa myöhemmällä ajanjaksolla} \\ \frac{1}{3}, & \text{jos suolaisuus ei ole lajistolle suotuisissa rajoissa myöhemmällä ajanjaksolla} \end{cases}$$

$$\text{hapelle } w_o = \begin{cases} \frac{1}{6}, & \text{jos minimihappitoisuus on } > 3,2 \frac{\text{ml/l}}{1} \text{ myöhemmällä ajanjaksolla} \\ \frac{1}{3}, & \text{jos minimihappitoisuus on } \leq 3,2 \frac{\text{ml/l}}{1} \text{ myöhemmällä ajanjaksolla} \end{cases}$$

Ilmastonmuutoksen voimakkuus luokitettiin neljään luokkaan pienestä vaikutuksesta suureen vaikutukseen (Taulukko 3). Kun voimakkuus on ”pieni”, kaikkien kolmen muuttujan muutos on maltillinen. Kun voimakkuus on ”suuri”, kaikki tarkastellut ympäristömuuttujat muuttuvat mahdollisesti systeemiä muuttavalla tavalla. Luokassa ”kohtalainen vaikutus” voimakkuus esimerkiksi lämpötilan muutos voi olla suuri, jos suolaisuuden ja happipitoisuuden muutos on vähäinen.

Taulukko 3. Ilmastonmuutoksen voimakkuuden luokat.

Normalisoitu ilmastonmuutoksen voimakkuus (I)	Luokka
>0,6–1	Suuri vaikutus
>0,4–0,6	Melko suuri vaikutus
>0,2–0,4	Kohtalainen vaikutus
0–0,2	Pieni

EMMA-aluekohtaisen ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen laskenta

Laskimme EMMA-aluekohtaisen ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen (H) kertomalla luontoarvojen herkkyys (P) ilmastonmuutoksen voimakkuudella (I):

$$H = P \times I \quad (3)$$

Saatu arvo skaalattiin neljään kategoriaan (Taulukko 4), jotka kuvastavat ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksia huomioiden luontoarvojen herkkyys ilmastonmuutokselle ja ilmastonmuutoksen voimakkuus. Esimerkiksi luokan ”Melko suuri vaikutus” alaraja on valittu siten, että sekä luontoarvojen herkkyys (P) että ilmastonmuutoksen vaikutus (I) ovat molemmat ”melko suuren vaikutuksen” luokassa.

Taulukko 4. EMMA-alueiden ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen luokat.

Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus (H)	Luokka
>0,3–1	Suuri vaikutus

>0,2–0,3	Melko suuri vaikutus
>0,1–0,2	Kohtalainen vaikutus
0–0,1	Pieni vaikutus

Tulokset

EMMA-alueilla sijaitsevien luontoarvojen herkkyys ilmastonmuutokselle

Ilmastonmuutosherkkyyspisteytyksen (P) mukaan suurin osa EMMA-alueiden luontoarvoista on herkkiä ilmastonmuutokselle. Ilmastonmuutoksella arvioitiin olevan suuri vaikutus 21 alueen luontoarvoille, melko suuri vaikutus 32 alueelle, kohtalainen vaikutus 20 alueelle, ja pieni vaikutus 13 alueelle. Ainoastaan yhden alueen (KYM 61) herkkyys ei ollut arvioitavissa (NA) (Kuva 2). EMMA-alueilla sijaitsevien luontoarvojen herkkyys ilmastonmuutoksen vaikutuksille on esitetty kuvassa 3.

Kuva 2. EMMA-alueilla sijaitsevien luontoarvojen herkkyys ilmastonmuutoksen vaikutuksille.

Herkkyyks ilmastonmuutokselle (P)

A

B

Kuva 3. EMMA-alueiden luontoarvojen herkkyyks ilmastonmuutoksen vaikutuksille alueellisesti esitettyinä. Värit näyttävät herkkyyksluokat ("Pieni vaikutus"= keltainen; "Suuri vaikutus"= violetti). A) näyttää herkkyyksluokkien alueellisen jakautumisen ja B) herkkyyksluokkien taustalla olevan numeeristen arvojen hajonnan. Kuvassa B) poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualuearajat, pystypalkin väri alueen ja pystyviivat herkkyyksluokkien rajat.

Ilmastonmuutoksen voimakkuus EMMA-alueilla

Pintalämpötila

Kaikki EMMA-alueet lämpenevät. Vuosisadan alussa (2000–2030) kasvukauden (toukokuu–syyskuu) keskimääräinen pintalämpötila EMMA-alueilla vaihtelee 12,5°C ja 18,8°C:n välillä. Keskimäärin se on noin 15 astetta (Liite 1). Vuosisadan puolivälissä (2040–2070) alueiden keskimääräinen pintalämpötila vaihtelee 13,5–19,6 °C välillä ja on keskimäärin 15,8 °C. Vuosisadan lopussa (2070–2100) keskimääräinen pintalämpötila on 16,9 °C ja se vaihtelee välillä 14,8–20,7 °C. Vuosisadan lopulla on siis EMMA-alueita, joiden keskimääräinen lämpötila kasvukaudella on yli 20 °C (VAR 104 ja VAR 105). Lämpeneminen kiihtyy vuosisadan aikana.

Vuosisadan puoliväliin mennessä (2000–2030 vs. 2040–2070) EMMA-alueet lämpenevät keskimäärin puolesta asteesta asteeseen, keskimäärin 0,85 °C (vaihteluväli 0,42–1,73 °C, Kuva 4A ja Liite 1). Pohjoiset alueet lämpenevät enemmän kuin muut alueet, joissa lämpeneminen on asteen ja puolentoista asteen välillä. Vain muutama EMMA-alue lämpenee alle puoli astetta (VAR_103, UUD 107 ja UUD 115). Vuosisadan puolivälistä vuosisadan loppuun (2040–2070 vs. 2070–2100) lämpeneminen on voimakkaampaa ja useimmat EMMA-alueet lämpenevät yli asteen; keskimäärin 1,13 °C (vaihteluväli 0,36–1,33 °C, Kuva 4B ja Liite 1). Seitsemäntoista EMMA-alueetta lämpenee puolesta asteesta asteeseen. Koko 2000-vuosisadan aikana (2000–2030 vs. 2070–2100) EMMA-alueiden pintakerros lämpenee keskimäärin noin 2 astetta (vaihteluväli 1,19–2,37 °C, Kuva 4C ja Liite 1).

Kuva 4. Kasvukauden pintalämpötilan muutos A) vuosisadan alkupuolella (2000–2030 vs. 2040–2070), B) vuosisadan loppupuolella (2040–2070 vs. 2070–2100) ja C) vuosisadan aikana (2000–2030 vs. 2070–2100). Pylväs kuvan vasemmassa reunassa näyttää alueen pohjoisesta etelään ja muutoskategoriat on merkattu värein (0= valkoinen; 5= violetti). Poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualue- ja pystyviivat lämpötilan muutosluokkien (M_T) rajat.

Suolaisuus

Suolaisuuden muutos ei ole yhtä selkeää kuin lämpötilan muutos. Vuosisadan alussa (2000–2030) kasvukauden (toukokuu-syyskuu) keskimääräinen pohjasuolaisuus EMMA-alueilla vaihtelee 0,21 psu ja 8,23 psu:n välillä. Keskimäärin se on 4,81 psu (Liite 1). Vuosisadan puolivälissä (2040–2070) alueiden keskimääräinen pohjasuolaisuus vaihtelee 0,43–8,15 psu:n välillä ja on keskimäärin 4,74 psu. Vuosisadan lopussa (2070–2100) keskimääräinen pohjasuolaisuus on 4,37 psu ja se vaihtelee

välillä 0,55–7,88 psu. Vuosisadan aikana suolaisuus laskee Selkämerellä, Saaristomerellä ja läntisellä Suomenlahdella. Perämerellä suolaisuuden ennustetaan paikoin jopa kasvavan.

Suolaisuuden muutos vaihtelee alueittain. Vuosisadan puoliväliin mennessä (2000–2030 vs. 2040–2070) suolaisuuden ennustetaan kasvavan 22 EMMA-alueella, jotka sijaitsevat Perämerellä tai Suomenlahden itäosissa (Kuva 5A, Liite 1). Valtaosassa EMMA-alueita suolaisuuden ennustetaan laskevan 0,05–0,15 psu vuosisadan alkupuolella (2000–2030 vs. 2040–2070). Vuosisadan loppupuolella (2040–2070 vs. 2070–2100) suolaisuus vähenee lähes kaikilla (N = 83) EMMA-alueilla, keskimäärin -0,3 psu (Kuva 5B, Liite 1). Muutos on suurinta Suomenlahdella. Koko vuosisadan aikana (2000–2030 vs. 2070–2100) suolaisuuden ennustetaan laskevan Selkämeren keskiosien eteläpuolella. Pohjoisilla alueilla muutos on pientä ja 9 EMMA-alueella suolaisuus kasvaa vuosisadan aikana (Kuva 5C, Liite 1). Pääasiallinen syy suolaisuuden ennustettuun laskuun on siinä, että ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyvän sadannan myötä makean veden virtaama Itämereen lisääntyy, mikä laimentaa meriveden suolaisuutta erityisesti lähellä pintaa ja pohjoisilla alueilla (esim. Viitasalo & Bonsdorff 2022).

Kuva 5. Kasvukauden pohjasuolaisuuden muutos A) vuosisadan alkupuolella (2000–2030 vs. 2040–2070), B) vuosisadan loppupuolella (2040–2070 vs. 2070–2100) ja C) vuosisadan aikana (2000–2030 vs. 2070–2100). Pylväs kuvan vasemmassa reunassa näyttää alueen pohjoisesta etelään ja muutoskategoriat on merkattu värein (0= valkoinen; 5= violetti). Poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualueajat ja pystyviivat suolaisuuden muutosluokkien (M_S) rajat.

Happipitoisuus

Vuosisadan alussa (2000–2030) kasvukauden (toukokuu-syyskuu) keskimääräinen pohjahappipitoisuus EMMA-alueilla vaihtelee 2,7 ml/l ja 8,7 ml/l:n välillä. Keskimäärin se on 7,4 ml/l eli EMMA-alueilla on keskimäärin hyvä happipitoisuus (Liite 1). Vuosisadan puolivälissä (2040–

2070) alueiden keskimääräinen pohjahappipitoisuus vaihtelee 2,8–8,5 ml/l:n välillä ja on keskimäärin 7,2 ml/l. Vuosisadan lopussa (2070–2100) keskimääräinen pohjahappipitoisuus on laskenut 7,0 ml/l:n ja se vaihtelee välillä 2,5–8,3 ml/l. Kahdella EMMA-alueella (POP 7 ja EEZ 92) on mallinnuksen mukaan kasvukaudella vähähappinen ($\leq 3,2$ ml/l) tilanne kaikkina ajanjaksoina (2000–2030, 2040–2070 ja 2070–2100). Muilla alueilla happipitoisuus pysyy keskimäärin hyvänä ($>3,2$ ml/l).

Vuosisadan alkupuolella (2000–2030 vs. 2040–2070) 16 EMMA-alueella happipitoisuuden ennustetaan paranevan (Kuva 6A, Liite 1). Näistä puolet sijaitsee Suomenlahdella (N = 8) ja osa Perämerellä (N = 7). Muilla alueilla happipitoisuus laskee vuosisadan alkupuolella (2000–2030 vs. 2040–2070) keskimäärin 0,1 ml/l. Heikkeneminen on suurinta Selkämerellä (Liite 1). Vuosisadan loppupuolella (2040–2070 vs. 2070–2100) happipitoisuus heikkenee lähes kaikilla EMMA-alueilla (Kuva 6B, Liite 1). Vain kahdella EMMA-alueella (LAP 17 ja LAP 18) happipitoisuus paranee myös vuosisadan loppupuolella. Happipitoisuus heikkenee vuosisadan loppupuolella keskimäärin 0,2 ml/l. Sadan vuoden ennustejakson aikana (2000–2030 vs. 2070–2100) happipitoisuus heikkenee 82 EMMA-alueella ja paranee 5 EMMA-alueella (Kuva 6C, Liite 1). Keskimäärin muutos on -0,3 ml/l (vaihteluväli 0,4 – -0,71 ml/l).

Kuva 6. Keskimääräisen happitilanteen muutos A) vuosisadan alkupuolella (2000–2030 vs. 2040–2070), B) vuosisadan loppupuolella (2040–2070 vs. 2070–2100) ja C) vuosisadan aikana (2000–2030 vs. 2070–2100). Pylväs kuvan vasemmassa reunassa näyttää alueen pohjoisesta etelään ja muutoskategoriat on merkattu värein (0= valkoinen; 5= violetti). Poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualueajat ja pystyviivat happipitoisuuden muutosluokkien ($M_{O_{mean}}$) rajat.

EMMA-alueiden minimihappipitoisuus muuttuu touko-syyskuun kasvukaudella enemmän kuin keskimääräinen happipitoisuus. Vuosisadan alussa (2000–2030) pohjan minimihappipitoisuus vaihtelee -0,1 ml/l ja 7,5 ml/l:n välillä. Keskimäärin se on 5,8 ml/l eli EMMA-alueilla on keskimäärin hyvä happitilanne (Liite 1), vaikka yhdellä EMMA-alueella esiintyy ajoittaisia hapettomia päiviä (<0

ml/l) (LAP 17) ja neljällä ajoittaisia vähähappisia päiviä eli hypoksiaa (EEZ 92, KYM 59, LAP 16 ja POP 7). Vuosisadan puolivälissä (2040–2070) alueiden pohjan minimihappipitoisuus vaihtelee -0,5–7,4 ml/l:n välillä ja on keskimäärin 5,9 ml/l. Vuosisadan lopussa (2070–2100) pohjan minimihappipitoisuus on laskenut 5,6 ml/l:n ja se vaihtelee välillä -1,8–7,2 ml/l. Vuosisadan lopussa kolmella EMMA-alueella (KYM 59, EEZ 92 ja POP 7) esiintyy mallinnuksen mukaan kasvukaudella hapettomuutta ja neljällä (LAP 16, LAP 17, POP 4 ja SAT 33) hypoksiaa ($\leq 3,2$ ml/l). Muilla alueilla happipitoisuus pysyy hyvänä ($>3,2$ ml/l).

Vuosisadan puoliväliin mennessä (2000–2030 vs. 2040–2070) 27:n alueen minimihappipitoisuus paranee (Kuva 7A, Liite 1). Alueet jakautuvat tasaisesti Suomen rannikolla. 52:n alueen happipitoisuus heikkenee vähemmän kuin 0,2 ml/l. Kahdeksalla Selkämerellä tai Saaristomerellä olevalla alueella minimihappipitoisuus heikkenee yli 0,2 ml/l. Vuosisadan loppupuolella (2040–2070 vs. 2070–2100) minimihappipitoisuus heikkenee lähes kaikilla EMMA-alueilla (vaihteluväli 0,14– -1,32 ml/l, Kuva 7B ja Liite 1). Suurin muutos tapahtuu Selkämerellä ja Saaristomerellä sekä itäisellä Suomenlahdella. Vuosisadan aikana (2000–2030 vs. 2070–2100) minimihappipitoisuuden ennustetaan paranevan yhdeksällä alueella ja heikkenevän 78 alueella. Keskimäärin minimihappipitoisuus heikkenee -0,2 ml/l (Kuva 7C ja Liite 1).

Kuva 7. Minimihappipitoisuuden muutos A) vuosisadan alkupuolella (2000–2030 vs. 2040–2070), B) vuosisadan loppupuolella (2040–2070 vs. 2070–2100) ja C) vuosisadan aikana (2000–2030 vs. 2070–2100). Pylväs kuvan vasemmassa reunassa näyttää alueen pohjoisesta etelään ja muutoskategoriat on merkattu värein (0= valkoinen; 5= violetti). Poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualueerat ja pystyviivat happipitoisuuden muutosluokkien ($M_{0,min}$) rajat.

Ilmastonmuutoksen voimakkuus

Vuosisadan puoliväliin asti (2000–2030 vs. 2040–2070) pohjoisimmilla alueilla ilmastonmuutoksen voimakkuus (I) on suurinta (Kuva 8, Liite 1). Valtaosalla (N=65) EMMA-alueista ilmastonmuutoksen voimakkuus on kohtalaista, 18 alueella pientä ja neljällä melko suurta. Tämä selittyy happipitoisuuden ja suolaisuuden maltillisella muutoksella.

Vuosisadan toisella puoliskolla (2040–2070 vs. 2070–2100) tilanne muuttuu, kun sekä happi että suolaisuus vähenevät ja lämpeneminen voimistuu. Suurimmassa osassa EMMA-alueista ilmastonmuutoksen voimakkuus on suuri (N=12) tai melko suuri (N=57) (Kuva 9, Liite 1). Tällä ajanjaksolla suhteellisen pienin ilmastonmuutoksen voimakkuus onkin pohjoisilla alueilla (kohtalainen 16, pieni 2), joilla happipitoisuuden ja suolaisuuden muutokset pysyvät pieninä. Varsinkin Suomenlahdella kaikki ympäristömuuttujat muuttuvat vuosisadan loppupuolella paljon.

Ilmastonmuutoksen voimakkuus koko vuosisadan aikana (2000–2030 vs. 2070–2100) on enimmäkseen suurta. 65 alueella ilmastonmuutoksen voimakkuus ennustetaan olevan suurta ja 18 alueella melko suurta. Vain neljällä alueella ilmastonmuutoksen voimakkuus on kohtalaista eikä se ole yhdellekään alueella pieni (Kuva 10, Liite 1). Yhteenvetona voidaan sanoa, että koko tulevan vuosisadan aikana ilmastonmuutos on merkittävä tekijä kaikkialla Suomen merialueilla. Koko Itämeri tulee muuttumaan radikaalisti varsinkin vuosisadan loppupuolella, mikäli rehevöitymistä ja lämpenemistä ei saada kuriin.

Ilmastonmuutoksen voimakkuus (I), 2000-2030 vs. 2040-2070

Kuva 8. EMMA-alueisiin kohdistuva ilmastonmuutoksen voimakkuus vuosisadan alkupuolella 2000–2030 vs. 2040–2070. Värit näyttävät luokat ("Pieni vaikutus"= keltainen; "Suuri vaikutus"= violetti). A) näyttää ilmastonmuutoksen voimakkuuden alueellisen jakautumisen ja B) luokkien taustalla olevan numeeristen arvojen hajonnan. Kuvassa B) poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualue-rajat, pystypalkin väri alueen ja pystyviivat luokkien rajat.

Kuva 9. EMMA-alueisiin kohdistuva ilmastonmuutoksen voimakkuus vuosisadan loppupuolella 2040–2070 vs. 2070–2100. Värit näyttävät luokat ("Pieni vaikutus"= keltainen; "Suuri vaikutus"= violetti). A) näyttää ilmastonmuutoksen voimakkuuden alueellisen jakautumisen ja B) luokkien taustalla olevan numeeristen arvojen hajonnan. Kuvassa B) poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualuerajat, pystypalkin väri alueen ja pystyviivat luokkien rajat.

Ilmastonmuutoksen voimakkuus (I), 2040-2070 vs. 2070-2100

A

B

Luokka ● Pieni vaikutus ● Kohtalainen vaikutus ● Melko suuri vaikutus ● Suuri vaikutus

Alue LAP KPO SAT AHV KYM
POP POH VAR UUD EEZ

Ilmastonmuutoksen voimakkuus (I), 2000-2030 vs. 2070-2100

Kuva 10. EMMA-alueisiin kohdistuva ilmastonmuutoksen voimakkuus vuosisadan aikana 2000–2030 vs. 2070–2100. Värit näyttävät luokat ("Pieni vaikutus"= keltainen; "Suuri vaikutus"= violetti). A) näyttää ilmastonmuutoksen voimakkuuden alueellisen jakautumisen ja B) luokkien taustalla olevan numeeristen arvojen hajonnan. Kuvassa B) poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualuearajat, pystypalkin väri alueen ja pystyviivat luokkien rajat.

Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus

Vuosisadan puoliväliin asti (2000–2030 vs. 2040–2070) EMMA-alueiden ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus hajaantuu tasaisesti. Pohjoisimmilla alueilla on yksi EMMA-alue (POP 7), jonka luontoarvojen arvioidaan kokevan suurta ilmastoperäistä vaikutusta jo vuosisadan alkupuolella (2000–2030 vs. 2040–2070). Samalla ajanjaksolla 29 aluetta on melko suuren kokonaisvaikutuksen luokassa, 30 kohtalaisen vaikutuksen luokassa ja 26 pienen vaikutuksen luokassa (Kuva 11, Liite 1).

Vuosisadan loppupuolella (2040–2070 vs. 2070–2100) ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus kasvaa (Kuva 12). Tämä näkyy ilmastonmuutoksen voimakkuuden (I) muutoksessa. Useammalla EMMA-alueella vaikutuksen arvioidaan olevan "suuri" (N = 33) tai "melko suuri" (N=24). Kohtalainen kokonaisvaikutus on 21 vaikutuksen luokassa. Vain muutamalla alueella (N=8) vaikutuksen arvioidaan olevan "pieni".

Kun tilannetta tarkastellaan koko vuosisadan ajalta (2000–2100), suurimpaan osaan EMMA-alueita kohdistuva ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus on suuri (N=51) (Kuva 13, Liite 1). Näillä alueilla sekä luontoarvojen herkkyys ilmastonmuutokselle että ilmastonmuutoksen voimakkuus on melko

suurta tai suurta. 18 alueella ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus on arvioitu ”melko suureksi” ja 12:sta alueella ”kohtalaiseksi”. Vain viidellä EMMA-alueella vaikutuksen arvioidaan olevan ”pieni”. Näistä neljä on sellaisia, joilla luontoarvot eivät ole herkkiä ilmastonmuutoksen vaikutuksille ($P = 0$). Yhdelle alueelle kokonaisvaikutusta ei arvioitu (NA).

Kuva 11. Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus EMMA-alueisiin vuosisadan alkupuolella 2000–2030 vs. 2040–2070. Värit näyttävät luokat (”Pieni vaikutus”= keltainen; ”Suuri vaikutus”= violetti). A) näyttää ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen alueellisen jakautumisen ja B) luokkien taustalla olevan numeeristen arvojen hajonnan. Kuvassa B) poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualueerat, pystypalkin väri alueen ja pystyviivat luokkien rajat.

Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus (H), 2000-2030 vs. 2040-2070

Kuva 12. Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus EMMA-alueisiin vuosisadan loppupuolella 2040–2070 vs. 2070–2100. Värit näyttävät luokat (”Pieni vaikutus”= keltainen; ”Suuri vaikutus”= violetti). A) näyttää ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen alueellisen jakautumisen ja B) luokkien taustalla olevan numeeristen arvojen hajonnan. Kuvassa B) poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualueerat, pystypalkin väri alueen ja pystyviivat luokkien rajat.

Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus (H), 2040-2070 vs. 2070-2100

A

B

Luokka ● Pieni vaikutus ● Kohtalainen vaikutus ● Melko suuri vaikutus ● Suuri vaikutus ●

Alue LAP KPO SAT AHV KYM
POP POH VAR UUD EEZ

Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus (H), 2000-2030 vs. 2070-2100

A

B

Kuva 13. Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus EMMA-alueisiin vuosisadan aikana 2000–2030 vs. 2070–2100. Värit näyttävät luokat ("Pieni vaikutus"= keltainen; "Suuri vaikutus"= violetti). A) näyttää ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutuksen alueellisen jakautumisen ja B) luokkien taustalla olevan numeeristen arvojen hajonnan. Kuvassa B) poikkiviivat näyttävät merialuesuunnittelualueajat, pystypalkin väri alueen ja pystyviivat luokkien rajat.

Yhteenveto

Tulokset osoittavat, että ilmastonmuutos vaikuttaa mahdollisesti laajasti EMMA-alueisiin tulevan vuosisadan aikana. Herkkyysanalyysin perusteella noin 24 % EMMA-alueista kuuluu suuren vaikutuksen luokkaan, 37 % melko suuren, 23 % kohtalaisen vaikutuksen ja vain noin 15 % pienen vaikutuksen luokkaan. Tämä osoittaa, että pelkästään luontoarvojen kannalta valtaosa EMMA-alueista on herkkiä ilmastonmuutoksen mahdollisille vaikutuksille (Taulukko 5).

Kun tarkastellaan ilmastonmuutoksen voimakkuutta ympäristötekijöissä – lämpötilassa, suolaisuudessa ja happipitoisuudessa – ennustettujen muutosten kannalta, tulokset osoittavat, että ympäristöolosuhteet tulevat mahdollisesti muuttumaan radikaalisti tulevan vuosisadan aikana. Noin 74 % EMMA-alueista ilmastonmuutoksen voimakkuus on suuri, 21 % melko suuri, ja vain noin 5 % kohtalainen. Yhdelläkään EMMA-alueella ei ilmastonmuutoksen voimakkuus ole jäämässä pieneksi.

Luontoarvojen herkkyuden ja ympäristötekijöiden ilmastonmuutoksen voimakkuuden yhdistävä ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus osoittaa, että noin 59 % EMMA-alueista kuuluu suuren

vaikutuksen luokkaan, 21 % melko suuren, 14 % kohtalaisen ja vain noin 6 % pienen vaikutuksen luokkaan. Yhdelle alueelle kokonaisvaikutusta ei arvioitu (NA).

Tarkastelun perusteella ei voida sanoa yksittäisten EMMA-alueiden tulevasta luontoarvoista, tai EMMA-alueiden statuksen muuttumisesta tulevaisuudessa. Tällainen ”ilmastorefugioiden” määrittäminen vaatisi tarkempaa analyysiä yksittäisten lajien ja lajiyhteisöjen vasteista ympäristötekijöille ja niiden yhdistelmille, huomioiden myös lajien väliset vuorovaikutussuhteet, sekä lajien mahdolliset sopeutumiset ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Jotkin lajit voivat myös hyötyä ilmaston muuttumisesta, kuten lämpenemisestä, johon tämä tarkastelu ei ota kantaa.

Merialuesuunnittelun kannalta tulokset osoittavat, että ilmastonmuutos muuttaa todennäköisesti voimakkaasti suunnittelualueilla sijaitsevia luontoarvoja, myös EMMA-alueiden ulkopuolella. Merialuesuunnittelun kannalta olennaista olisi hillitä luontoarvoja heikentäviä merellisiä toimintoja, joiden yhteisvaikutukset ilmastonmuutoksen sekä rehevöitymisen kanssa voivat vahvistaa alueella tapahtuvia ekologisia muutoksia. Jo nyt monet ihmistoiminnasta aiheutuvat paineet yhteisvaikuttavat rehevöitymisen kanssa Suomen merialueilla (Virtanen ym. 2026). Koska merellisten suojelualueiden perustaminen on hidasta perustamisprosessien myötä, ja koska perustamispäätökset tulee sitoa tiukasti pääasiassa uhanalaisuuteen, merialuesuunnittelun ja alueiden käytön rooli tulee korostumaan tulevaisuudessa entisestään. Merialuesuunnittelun kuuden vuoden sykliä osana merialuesuunnitteludirektiivin toimeenpanoa voivat tulevaisuudessa olla mahdollisuus toteuttaa ennakoivaa, joustavaa, ekosysteemilähtöistä alueiden käyttöä, jolla tuetaan myös ekologisten arvojen välillistä suojelua.

Taulukko 5. Yhteenvetotaulukko analyysien tuloksista. Ilmastonmuutoksen voimakkuus ja ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus on esitetty koko vuosisadan (2000–2100) yli.

Luokka	EMMA-alueilla sijaitsevien luontoarvojen herkkyys ilmastonmuutoksen vaikutuksille	Ilmastonmuutoksen voimakkuus ennustettujen muutosten perusteella lämpötilassa, suolaisuudessa ja happipitoisuudessa	Ilmastonmuutoksen kokonaisvaikutus
Suuri vaikutus	21	65	51
Melko suuri vaikutus	32	18	18
Kohtalainen vaikutus	20	4	12

Pieni vaikutus	13	0	5
----------------	----	---	---

Lähteet

Carstensen, J., Andersen, J.H., Gustafsson, B.G. & Conley, D.J. 2014. Deoxygenation of the Baltic Sea during the last century. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 111(15), 5628–5633. <https://doi.org/10.1073/pnas.1323156111>

Carstensen, J., Christensen, O.B., Dierschke, V., Frauen, C., Frederiksen, M., Gaget, E., Galatius, A., Haapala, J.J., Halkka, A., Hugelius, G., Hünicke, B., Jaagus, J., Jüssi, M., Käyhkö, J., Kirchner, N., Kjellström, E., Kulinski, K., Lehmann, A., Lindström, G., May, W., Miller, P.A., Mohrholz, V., Müller-Karulis, B., Pavón-Jordán, D., Quante, M., Reckermann, M., Rutgersson, A., Savchuk, O.P., Stendel, M., Tuomi, L., Viitasalo, M., Weisse, R. & Zhang, W. 2022. Climate change in the Baltic Sea region: a summary, *Earth Syst. Dynam.*, 13, 457–593, <https://doi.org/10.5194/esd-13-457-2022>

EEA 2023. How climate change impacts marine life.

<https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/how-climate-change-impacts-marine-life>

Eilola, K., Meier, H.E.M. & Almroth, E. 2009. On the dynamics of oxygen, phosphorus and cyanobacteria in the Baltic Sea: A model study. *Journal of Marine Systems*, 75(1–2), 163–184, <https://doi.org/10.1016/j.jmarsys.2008.08.009>

Gröger, M., Dieterich, C., & Meier, H.E.M. 2021. Is interactive air-sea coupling relevant for simulating the future climate of Europe? *Climate Dynamics*, 56, 491–514. <https://doi.org/10.1007/s00382-020-05489-8>

Hyvärinen, E., Juslén, A., Kemppainen, E., Uddström, A. & Liukko, U.-M. 2019. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2019. <http://hdl.handle.net/10138/299501>

Kahru, M., Elmgren, R. & Savchuk, O.P. 2016. Changing seasonality of the Baltic Sea. *Biogeosciences*, 13, 1009–1018. <https://doi.org/10.5194/bg-13-1009-2016>

Kontula, T. & Raunio, A. 2018a. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – Osa 1: Tulokset ja arvioinnin perusteet.

Kontula, T. & Raunio, A. 2018b. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018. Luontotyyppien punainen kirja – Osa 2: luontotyyppien kuvaukset.

Kuismanen, L.M.J., Virtanen, E.A., Lappalainen, J., Kurvinen, L., Blankett, P. & Viitasalo, M. 2023. Identifying ecologically valuable marine areas to support conservation and spatial planning at scales relevant for decision making. *Marine Policy*, 158, p.105890. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X23004232>

Köster, F.W., Huwer, B., Hinrichsen, H.H., Neumann, V., Makarchouk, A., et al. (2016). Climate change impacts on Baltic Sea fish stocks. *ICES Journal of Marine Science*, 73(7), 1284–1297.

- Lappalainen, J., Kurvinen, L. & Kuismanen, L., 2020. Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet (EMMA)–Finlands ekologiskt betydelsefulla marina undervattensmiljöer (EMMA). <https://helda.helsinki.fi/items/608b002d-bef3-41f8-9f1f-98e403191673>
- Lehmann, A., Myrberg, K. & Meier, H.E.M. 2022. Salinity dynamics of the Baltic Sea. *Earth System Dynamics*, 13, 457–593. <https://doi.org/10.5194/esd-13-457-2022>
- MacKenzie, B.R. & Schiedek, D. 2007. Daily oceanographic variability drives short-term recruitment variability in Baltic cod stocks. *ICES Journal of Marine Science*, 64(3), 186–194. [https://doi.org/10.1579/0044-7447\(2007\)36\[186:IEFENC\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1579/0044-7447(2007)36[186:IEFENC]2.0.CO;2)
- MacKenzie, B.R., Gislason, H., Möllmann, C. & Köster, F.W. 2007. Impact of 21st century climate change on the Baltic seafish community and fisheries. *Global Change Biology*, 13, 1348-1367. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2007.01369.x>
- Meier, H.E.M, Döscher, R. & Faxén, T. 2003. A multiprocessor coupled ice-ocean model for the Baltic Sea - application to salt inflow. *JGR Oceans*, 108 (issue c8). <https://doi.org/10.1029/2000JC000521>
- Meier, H. E. M., Eilola, K. & Almroth-Rosell, E. 2018. Hypoxia in future climates: A model ensemble study for the Baltic Sea. *Biogeosciences*, 15, 1355–1373. <https://doi.org/10.5194/bg-15-1355-2018>
- Meier H.E.M., Dieterich, C. & Gröger, M. 2021. Natural variability is a large source of uncertainty in future projections of hypoxia in the Baltic Sea. *Nature Communications Earth & Environment*, <https://doi.org/10.1038/s43247-021-00115-9>
- Meier, H.E.M., Dieterich, C., Gröger, M., Dutheil, C., Börgel, F., Safonova, K., Christensen, O.B. & Kjellström, E. 2022. Oceanographic regional climate projections for the Baltic Sea until 2100. *Earth System Dynamics*, 13, 159–199. <https://doi.org/10.5194/esd-13-159-2022>
- Meier, H.E.M., Kniebusch, M., Dieterich, C., Gröger, M., Zorita, E., Elmgren, R., Myrberg, K., Ahola, M. P., Bartosova, A., Bonsdorff, E., Börgel, F., Capell, R., Carlén, I., Carlund, T.H., Carstensen, J., Christensen, O.B., Dierschke, V., Frauen, C., Frederiksen, M., Gaget, E., Galatius, A., Haapala, J.J., Halkka, A., Hugelius, G., Hünicke, B., Jaagus, J., Jüssi, M., Käyhkö, J., Kirchner, N., Kjellström, E., Kulinski, K., Lehmann, A., Lindström, G., May, W., Miller, P.A., Mohrholz, V., Müller-Karulis, B., Pavón-Jordán, D., Quante, M., Reckermann, M., Rutgersson, A., Savchuk, O.P., Stendel, M., Tuomi, L., Viitasalo, M., Weisse, R. & Zhang, W. 2022. Climate change in the Baltic Sea region: a summary. *Earth System Dynamics*, 13(1), 457–593. <https://doi.org/10.5194/esd-13-457-2022>
- Norkko, J., Gammal, J., Hewitt, J.E., Josefson, A.B., Carstensen, J. & Norkko, A. 2015. Seafloor Ecosystem Function Relationships: In Situ Patterns of Change Across Gradients of Increasing Hypoxic Stress. *Ecosystems*, 18, 1424–1439. <https://link.springer.com/article/10.1007/s10021-015-9909-2>
- Sumelius, H., Korpinen, S., Norkko, A., Salovius-Laurén, S., Viitasalo, M. & Boström, C. 2025. Marine biodiversity loss in Finnish coastal waters: Evidence and implications for management. *Ambio*, 54, 1786–1808. <https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-025-02185-x>
- Takolander, A. Cabeza, M. & Leskinen, E. 2017. Climate change can cause complex responses in Baltic Sea macroalgae: A systematic review. *J. Sea Research*, 123, 16-29. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385110117300229>

Viitasalo, M. & Bonsdorff, E. 2022. Global climate change and the Baltic Sea ecosystem: direct and indirect effects on species, communities and ecosystem functioning. *Earth System Dynamics*, 13(2), pp.711–747. <https://doi.org/10.5194/esd-13-711-2022>

Virtanen, E.A., Viitasalo, M., Lappalainen, J. & Moilanen, A. 2018. Evaluation, gap analysis, and potential expansion of the Finnish marine protected area network. *Frontiers in Marine Science*, 5, p.402. <https://www.frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2018.00402/full>

Virtanen, E.A., Norkko, A., Nyström Sandman, A. & Viitasalo, M. 2019. Identifying areas prone to coastal hypoxia—the role of topography. *Biogeosciences*, 16(16), pp.3183-3195. <https://doi.org/10.5194/bg-16-3183-2019>

Virtanen, E.A., Kallio, N., Nurmi, M., Jernberg, S., Saikkonen, L. & Forsblom, L. 2024. Recreational land use contributes to the loss of marine biodiversity. *People and Nature*, 6(5), 1758-1773. <https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10444>

Virtanen, E. A., Forsblom, L., Kaikkonen, L., Kallio, N., Korpinen, S., Takolander, A., Wärrä, T. & Viitasalo, M. 2026. Impacts of diffuse pressure complexes complicate conservation and management of benthic marine habitats. *Journal of Applied Ecology*. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.70247>

